

Суслов Володимир
доктор філософії
Військова академія (м. Одеса)

ВПРОВАДЖЕННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОЦІНЮВАННЯ ГОВОРІННЯ У МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ГІБРИДНИЙ ПІДХІД

Мовна підготовка у системі Міністерства оборони України має чітко визначену мету: розвиток і вдосконалення мовленнєвих умінь у військово-професійній сфері з досягненням результатів відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001 [1]. Зазначений стандарт конкретизує цільову рамку вимірювання, визначає дескриптори оцінювання і рівні володіння іноземною мовою, що застосовуються у військовому секторі [2]. Настанови Бюро з координації мовної підготовки НАТО (Bureau for International Language Coordination; BILC), а також положення національних нормативних документів деталізують порядок забезпечення якості тестування за STANAG 6001, як-от запис усних відповідей, залучення щонайменше двох підготовлених екзаменаторів, некомпенсаторна логіка нарахування балів тощо [3–5]. Це задає орієнтир для побудови змісту, методів і процедур оцінювання результатів навчання, зокрема для комп'ютерного адаптивного мовного тестування і використання штучного інтелекту для опрацювання відповідей. У цьому контексті вбачається доцільним окреслити роль і межі людського нагляду (human-in-the-loop, HITL) під час використання автоматизованих інструментів для оцінювання мовленнєвих компетентностей.

У Європейському Союзі (ЄС), практики якого варто враховувати зважаючи на закріпленій у Конституції України курс на повноцінне членство в ЄС і НАТО, використання штучного інтелекту (ШІ) для оцінювання результатів навчання віднесене до високоризикових сценаріїв [6]. Регламент Європейського парламенту і Ради щодо ШІ (Artificial Intelligence Act, AI Act) визначає вимоги до системи управління ризиками (ст. 9), якості та прозорості даних (ст. 10), технічної документації (ст. 11), людського нагляду (ст. 14) тощо, а також встановлює поступовий графік набуття чинності (загальне застосування з 2 серпня 2026 р.; окремі положення – раніше) [6, с. 56–81]. Для України це поки не пряма вимога, однак гармонізація практик з AI Act є доречною з огляду на євроінтеграційний курс і потребу в сумісності підходів до забезпечення якості освіти та підготовки.

Етичні та дидактичні орієнтири Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO/ЮНЕСКО) додатково акцентують на

людиноцентричності, прозорості, переосмисленні завдань і підтримці академічної доброчесності при інтеграції ШІ в оцінювання [7], що є релевантним і для військово-професійного контексту.

Емпіричні дані великих екзаменаційних програм підтверджують доцільність гібридних моделей «екзаменатор(и) + програмний алгоритм» для усної частини іспитів (speaking/говоріння): за матеріалами Служби освітнього тестування ETS для міжнародного іспиту з академічної англійської (TOEFL iBT) кореляція між автоматизованим і людським оцінюванням становить близько 0,82, тоді як між двома людськими оцінюваннями – близько 0,88; поєднання автоматизованого аналізу з людським контролем якості вважається рекомендованою практикою [8, с. 12]. Це демонструє потенціал автоматизації підсумкового мовного тестування та поточного моніторингу за умови збереження ролі людини-експерта.

Проблема полягає у відсутності в національній системі мовної підготовки стислого, відтворюваного та нормативно узгодженого підходу до застосування ШІ в оцінюванні говоріння у мовній підготовці військовослужбовців, який одночасно:

- спирається на STANAG 6001 / ATrainP-5 і рекомендації BILC;
- гармонізується з вимогами AI Act до освітніх систем;
- забезпечує валідність і надійність через поєднання автоматизованих процедур із роботою кваліфікованих екзаменаторів;
- передбачає формалізовані підстави людського втручання у процес оцінювання, ведення протоколів рішень і механізми апеляції.

З огляду на зазначені вимоги, вбачається доцільним застосувати гібридний підхід, що передбачає поєднання автоматизованого оцінювання з обов'язковим людським наглядом, а також спирається на чинні критерії та процедурні норми. Процес варто організувати як послідовність дій: стандартизований запис усної відповіді; технічна перевірка якості сигналу (тривалість, співвідношення сигнал/шум, відсутність сторонніх підказок); автоматичне розпізнавання мовлення; обчислення ознак (плавність і темп, паузи та збої мовлення, просодичні й артикуляційні характеристики, лексико-граматична точність, доречність і повнота змісту); зіставлення цих ознак із дескрипторами та оцінними шкалами; формування попередніх балів і зрозумілого для слухача зворотного зв'язку. Зіставлення здійснюється «від стандарту до показників»: від дескрипторів і рівнів, визначених ATrainP-5 / STANAG 6001, та від офіційних національних критеріїв – до конкретних вимірюваних параметрів (зміст ↔ відповідність завданню; лексика/граматика ↔ точність і діапазон; організація висловлювання ↔ зв'язність/логіка; фонетика ↔ виразність/розбірливість) [2; 4]. Такий підхід покликаний забезпечувати узгодженість із цільовим предметом оцінювання та прозорість для екзаменаторів і тих, кого тестують.

Для збереження некомпенсаторної логіки підсумкових рішень до процесу доцільно передбачати формалізовані підстави людського втручання (HITL). Людський перегляд вбачається обов'язковим у випадках низької якості запису чи збою розпізнавання; істотної розбіжності між автоматизованим і первинним

людським нарахуванням балів; коли результати опиняються на межі переходу між рівнями; ознак недоброчесності; а також у ситуаціях потенційної упередженості (виразні нетипові акценти, технічні перешкоди, що не залежать від комунікативної спроможності). Усі коригування варто фіксувати у протоколі, а зразки відповідей – зберігати для повторного перегляду у разі апеляції. Такий порядок узгоджується з настановами BILC та з національними матеріалами щодо проведення субтесту з говоріння [3–5].

Перевірку придатності запропонованого підходу раціонально розпочати у форматі пілотного застосування з подальшим поетапним розгортанням. На тестовому етапі варто проводити паралельне оцінювання «людина↔людина» та «алгоритм↔людина», аналіз розбіжностей на рівні завдання і підсумку, а також відстеження похибки вимірювання й стійкості шкал у часі. Орієнтири для процедур контролю якості можуть бути запозичені з практик великих екзаменаційних програм (з акцентом на надійність, зіставність і прозорість), однак без прямого перенесення метрик і з урахуванням військово-професійного контексту та національних критеріїв. Такий підхід відповідає чинним Стандартам освітнього та психологічного тестування Американської асоціації освітніх досліджень (American Educational Research Association, AERA), Американської психологічної асоціації (American Psychological Association, APA) і Національної ради з вимірювання в освіті (National Council on Measurement in Education, NCME), де валідність, надійність і справедливість фіксуються як базові вимоги, а також підкреслюється прозорість процедур адміністрування й нарахування балів [9].

Інституційна реалізація передбачає чіткий розподіл ролей (старший екзаменатор, екзаменатор, методист, адміністратор платформи, аналітик якості), інтеграцію рішення у наявні системи управління навчанням (Learning Management System, LMS) та/або системи дистанційного навчання (Advanced Distributed Learning, ADL), документування процесів (специфікації завдань, інструкції для екзаменаторів і слухачів, порядок апеляцій), підтримку банку завдань і регулярне узгодження підходів між екзаменаторами (калібрування). Як орієнтир гармонізації з європейськими практиками до процесу варто вбудовувати елементи управління ризиками, прозорості, якості даних і людського нагляду (AI Act), а в дидактичному вимірі – людиноцентричні підходи до пояснюваності та академічної доброчесності ЮНЕСКО [6; 7]. Для розвитку кадрової спроможності й цифрової інфраструктури можуть бути корисними ресурси Програми НАТО з удосконалення військової освіти (NATO Defence Education Enhancement Programme, NATO DEEP). Насамперед це NATO DEEP eAcademy, яка пропонує портфелі ADL-курсів, зокрема UKReLP, та має потенціал підтримати масштабування і підвищення якості військової мовної підготовки [10]. В умовах воєнного стану така інтеграція додатково забезпечує безперервність і контрольованість процедур у разі обмеженої очної присутності.

Очікувані результати можуть включати: підвищення масштабованості підсумкових перевірок (завдяки автоматизованому обчисленню та можливості централізованого аудиту); збільшення частоти коротких тренувальних спроб із

зрозумілим зворотним зв'язком упродовж навчального циклу; економію часу на оформлення рішень і опрацювання апеляцій завдяки системній фіксації рішень і збереженню записів; а також поліпшення відтворюваності завдяки уніфікованим рубрикам і формалізованим правилам. Водночас зберігаються обмеження застосування: чутливість до якості аудіо та варіантів вимови, ризику упередженості щодо акцентів, потреба в періодичному перекалібруванні; у ситуаціях із високими наслідками зберігається потреба в людському нагляді та можливості апеляції [3–7]. Таке балансування відповідає практиці гібридних моделей, де автоматизовані процедури поєднуються з людським контролем якості [8].

Висновки. Запропонований гібридний протокол оцінювання говоріння із застосуванням ШІ демонструє узгодженість із чинними підходами до організації мовної підготовки та практиками забезпечення якості у військовій освіті та підготовці. Поєднання автоматизованого аналізу з обов'язковим людським наглядом має потенціал підтримувати некомпенсаторну логіку підсумкових рішень, підвищувати відтворюваність і прозорість процедур, спрощувати аудит і апеляції, а також створювати умови для масштабування перевірок і регулярного надання змістовного зворотного зв'язку впродовж навчального циклу. Водночас зберігаються обмеження, що потребують постійної уваги: чутливість до якості аудіозаписів та каналу зв'язку, ризику упередженості щодо варіантів вимови, необхідність періодичного перекалібрування і чітких правил збереження й використання даних.

У подальшому перспективними вбачаються багатоцентрові дослідження на базі військових центрів мовної підготовки з порівнянням «людина↔людина» та «алгоритм↔людина» на рівні завдань і підсумкових рішень; валідація прив'язки обчислюваних індикаторів (плавність, просодика, точність і діапазон, зв'язність, відповідність завданню) до дескрипторів і рубрик; систематичні аудити справедливості рішень з урахуванням особливостей вимови, умов запису та технічних перешкод; емпірична оптимізація критеріїв людського втручання з огляду на баланс ризику та ресурсних витрат; розроблення пакетів калібрування для екзаменаторів і алгоритмів (еталонні аудіозразки, узгоджені рубрики, кейси рішень); опрацювання форматів пояснюваного зворотного зв'язку для тих, кого тестують, і екзаменаторів; дослідження інтеграції з LMS/ADL та її впливу на частоту формульованого оцінювання і мотиваційні чинники; розроблення типових шаблонів управління ризиками й технічної документації; порівняльні дослідження аналогічних практик у країнах-партнерах і оцінювання ефективності витрат у процесі масштабування.

Список використаних джерел

1. Міністерство оборони України. Основні засади мовної підготовки особового складу у системі МО України. Київ : МОУ, 2019. 34 с. URL: <https://nuou.org.ua/assets/documents/osn-zas-mp.pdf> (дата звернення: 05.09.2025).
2. North Atlantic Treaty Organization Standardization Office. ATrainP-5 (Ed. A, Ver. 2): Language Proficiency Levels (STANAG 6001 Edition 5). Brussels : NSO,

2016. URL: <https://natobilc.org/wp-content/uploads/2024/11/ATrainP-5-EDA-V2-E.pdf> (дата звернення: 05.09.2025).

3. Bureau for International Language Coordination (BILC). *Best Practices in STANAG 6001 Testing*. BILC, 2025. 13 с. URL: https://natobilc.org/wp-content/uploads/2025/08/Best_practices_in_stanag_6001_testing_august_2025-upd.pdf (дата звернення: 05.09.2025).

4. Міністерство оборони України. Методичні рекомендації з проведення мовного тестування у системі Міністерства оборони України. Київ : МОУ, 2019. 18 с. URL: <https://nuou.org.ua/assets/documents/met-rek-mt.pdf> (дата звернення: 05.09.2025).

5. Bureau for International Language Coordination (BILC). *Guidelines for Establishing National STANAG 6001 Testing Teams*. BILC, 2020. 3 с. URL: <https://natobilc.org/wp-content/uploads/2024/11/Guidelines-for-Establishing-National-STANAG-6001-Testing-Teams.pdf> (дата звернення: 05.09.2025).

6. Регламент (ЄС) 2024/1689 Європейського парламенту і Ради від 13 червня 2024 р., яким встановлено гармонізовані правила щодо штучного інтелекту (Artificial Intelligence Act). *Офіційний журнал Європейського Союзу*, 12.07.2024. 144 с. URL: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> (дата звернення: 05.09.2025).

7. UNESCO. *Guidance for Generative AI in Education and Research*. Paris : UNESCO, 2023. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693> (дата звернення: 05.09.2025).

8. ETS. *Reliability and Comparability of TOEFL iBT® Scores*. TOEFL iBT Research Insight Series, Vol. 2 (S1V3). Princeton, NJ : ETS, 2024. URL: <https://www.ets.org/pdfs/toefl/toefl-ibt-insight-s1v3.pdf> (дата звернення: 05.09.2025).

9. American Educational Research Association; American Psychological Association; National Council on Measurement in Education. *Standards for Educational and Psychological Testing*. Washington, DC : AERA, 2014. URL: <https://www.aera.net/publications/books/standards-for-educational-psychological-testing-2014-edition> (дата звернення: 05.09.2025).

10. NATO DEEP eAcademy. *Education & Training Portfolio 2025*. Brussels : NATO DEEP eAcademy, 2025. [Електронний ресурс]. URL: <https://deepportal.hq.nato.int/eacademy/wp-content/uploads/2025/02/01-NATO-DEEP-eAcademy-Education-Training-Portfolio-2025.pdf> (дата звернення: 05.09.2025).